

Gran Centro Universitário

Nayara Branco de Miranda

**"Questões Penais no Tráfico Humano para Fins de Exploração Sexual no Brasil:
Análise Jurídica e Desafios no Combate"**

SÃO PAULO
2025

Nayara Branco de Miranda

**“Questões Penais no Tráfico Humano para Fins de Exploração Sexual no Brasil:
Análise Jurídica e Desafios no Combate”**

Artigo Científico, apresentado à disciplina
Trabalho de Curso II, da Gran Cursos
Universitário (GRAN).

SÃO PAULO
2025

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus, pela dádiva da vida, por me fortalecer dia após dia, por ser meu auxílio e minha proteção.

A minha família, que sempre me apoiou, me incentivaram, e nos momentos difíceis compreenderam minha ausência para que eu pudesse me dedicar aos estudos e meus sonhos.

A todos aqueles que contribuíram, de alguma forma, para que esse feito se concretizasse.

“A tarefa não é tanto ver aquilo que
ninguém viu, mas pensar o que ninguém ainda
pensou sobre aquilo que todo mundo vê.”

(Arthur Schopenhauer)

SUMÁRIO

RESUMO	06
INTRODUÇÃO	08
1.0 TRÁFICO DE PESSOAS - ASPECTOS HISTÓRICOS.....	09
1.2 TRÁFICO DE PESSOAS: UMA ANÁLISE HISTÓRICA NO BRASIL.....	11
2.0 AS PRINCIPAIS MOTIVAÇÕES PARA A CONSTÂNCIA NO TRÁFICO.....	13
2.1 OS MOTIVOS QUE FAZEM A VÍTIMA CAIR NA REDE DE TRÁFICO	14
3.0 ALICIAMENTO ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS E OUTROS SITES.....	16
4.0 ASPECTOS JURÍDICOS CRIMINAIS PARA ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS	17
CONCLUSÃO	20
REFERÊNCIAS.....	21

"Questões Penais no Tráfico Humano para Fins de Exploração Sexual no Brasil:
Análise Jurídica e Desafios no Combate"

Nayara Branco de Miranda

RESUMO

É um problema global com impactos muito significativos na vida das vítimas e na sociedade em geral, desde a muito tempo já trazendo grandes preocupações a nossa sociedade, mostrando-se ser um dos maiores crimes, que tem se alastrado em todo o mundo, mas com números significativos em alguns países e culturas.

Atualmente no Brasil, o tema é tratado principalmente pela Lei nº 13.344/2016, que legisla sobre prevenção e repressão ao tráfico interno e externo, ainda que com tantos avanços legislativos e amparo, ainda nos deparamos com grandes desafios.

O número de vítimas tem aumentado gradualmente, independente de gênero, sexualidade, idade, raça ou etnia, por mais que se abranja a todos, o percentual de vítimas mulheres e crianças são os mais altos e mais preocupantes.

PALAVRAS CHAVE: "Tráfico humano", "Exploração Sexual", "Direitos humanos" "Dignidade sexual".

ABSTRACT:

It is a global problem with very significant impacts on the lives of victims and on society in general. For a long time, it has been a major concern for our society, proving to be one of the greatest crimes, spreading throughout the world, but with particularly significant numbers in some countries and cultures.

Currently in Brazil, the issue is mainly addressed by Law No. 13,344/2016, which legislates on the prevention and repression of both internal and external trafficking. Even with so many legislative advances and support, we still face major challenges.

The number of victims has been gradually increasing, regardless of gender, sexuality, age, race, or ethnicity. Although it affects everyone, the percentage of women and children among the victims is the highest and most concerning.

.
KEYWORDS: "Human Trafficking", "Sexual Exploitation", Human Rights" e "Sexual Dignity".

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo explorar as questões penais que circundam o tráfico humano para fins de exploração sexual, com um enfoque especial na análise das legislações vigentes, dos desafios enfrentados pelos operadores do direito, das lacunas na aplicação das normas e das implicações para as vítimas e para a sociedade como um todo.

O tráfico humano para fins de exploração sexual é, e sempre foi, um dos crimes mais aterrorizantes e desumanos, sendo considerado uma atividade comercial ilícita que ocupa o terceiro lugar entre as mais rentáveis do mundo, ficando atrás apenas do tráfico de armas e drogas. Movimenta cerca de 12 bilhões de euros por ano, envolvendo aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, oriundas de 189 países, que são traficadas e distribuídas entre diferentes nações para serem exploradas sexualmente ou laboralmente, em casamentos forçados, mendicância infantil ou venda de órgãos. Trata-se de um dos crimes mais graves, constituindo uma flagrante violação dos direitos humanos e fundamentais, além de representar um desafio constante para os sistemas de justiça criminal em todo o mundo. O tema gera conflitos nas legislações de distintos países e culturas, ainda que todos busquem o fim desse crime que só tem se alastrado.

Este tipo de tráfico tem como principal foco a exploração sexual de mulheres e meninas, sendo o terceiro crime mais lucrativo do mundo. Embora homens e meninos também possam ser vítimas, ainda que em menor percentual, todos são submetidos a abusos, violência e exploração em condições degradantes. Apesar dos avanços nas legislações nacionais e internacionais, o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual continua a prosperar, impulsionado por fatores como pobreza, desigualdade de gênero, crises econômicas e conflitos sociais. Além disso, as complexas redes criminosas que operam transnacionalmente tornam a repressão e a responsabilização penal dos envolvidos ainda mais desafiadoras.

A partir de uma revisão de estudos de caso, análise de jurisprudências e do impacto das políticas públicas, pesquisas mundiais e reportagens, pretende-se contribuir para a compreensão crítica do problema e sugerir caminhos para um combate mais efetivo a esse tipo de crime. Ao abordar essa questão sob a ótica penal, busca-se refletir sobre a

eficácia das normas atuais e propor soluções que possam fortalecer a proteção das vítimas e a punição dos responsáveis.

1.0 TRÁFICO DE PESSOAS - ASPECTOS HISTÓRICOS

O tráfico de pessoas já se perpetua por longos períodos e é um problema que o sistema tenta combater há muito tempo. A escravidão era aceita e fazia parte da cultura social em diversas regiões do mundo. Mesmo com a abolição da escravatura em 1888, na prática, pouco mudou: não houve a extinção da escravidão ou do tráfico de pessoas, mas sim uma ramificação dessas práticas.

A exploração de pessoas ocorre desde os primórdios da humanidade, ganhando grande repercussão na Idade Média (476 a 1453). O que antes era apenas a exploração dos povos em seus próprios países passou a ser modificado para o tráfico, com a venda de escravos para outras regiões. A comercialização de pessoas começou a movimentar o âmbito financeiro.

Com a intensificação desse movimento, o tráfico de pessoas expandiu-se por meio das navegações, levando escravos para outros países e comercializando-os. Além disso, eram obrigados a trabalhar dia e noite em condições indignas, contribuindo para a expansão de territórios, mineração e colheita. Durante o longo período de colonização, de 1501 a 1875, os senhores de escravos detinham todo o poder sobre eles, praticando diversos abusos, incluindo esforço físico extremo e abusos sexuais contra mulheres e crianças. A exploração sexual era considerada “cultural”, pois os escravos eram vistos como propriedade dos senhores, que decidiam sobre suas vidas.

Com o crescimento e aceitação dessas práticas, o tráfico de pessoas intensificou-se internacionalmente, abrangendo todos os continentes e movimentando grandes somas de dinheiro. Os traficantes perceberam que se tratava de um “bom negócio” e passaram a criar redes de escravidão sexual.

Essas práticas se perpetuaram por séculos, sendo legalizadas em alguns países e amparadas por suas constituições, o que as tornava cultural e socialmente aceitas. O

tráfico negreiro envolvia não apenas a captura e comercialização de africanos, mas também o tráfico de mulheres europeias destinadas às redes internacionais de prostituição forçada na Europa e nos Estados Unidos — prática conhecida como “tráfico de escravas brancas”.

Com o passar dos anos, esses crimes geraram grande impacto e preocupação social, mobilizando pessoas a denunciar tais práticas. O tema ganhou espaço em pautas legislativas e chamou a atenção de diplomatas e legisladores.

No início do século XX, foi firmado o acordo internacional para a supressão do tráfico de escravas brancas (1904), assinado em Paris, visando combater e criminalizar essa prática contra mulheres e crianças. Em 1910, foi realizada a Convenção Internacional para a Supressão do Tráfico de Escravas Brancas, assinada por 13 países. Em 1921, após a Primeira Guerra Mundial, foi firmada a Convenção Internacional para a Supressão do Tráfico de Mulheres e Crianças, ratificada por 33 países. Todas essas convenções deram início ao combate internacional ao tráfico de pessoas, promovendo cooperação entre os países para proibir tais práticas.

A Organização das Nações Unidas (ONU) deu continuidade às discussões sobre o combate ao tráfico de pessoas. Em 1998, classificou a escravidão sexual e a prostituição forçada como crimes internacionais. Nesse contexto, criou-se um Comitê Internacional contra o Crime de Tráfico de Pessoas e elaborou-se um instrumento abrangente sobre o tema. Esse instrumento foi aprovado em 2000 como o Protocolo de Palermo, que passou a classificar o tráfico de pessoas como crime organizado transnacional.

O mundo passou a se preocupar com os danos causados pelos traficantes à população. Atualmente, ainda se busca combater esses crimes, agora com maior respaldo legal e legislações mais robustas. Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), o tráfico de pessoas movimenta anualmente cerca de US\$ 32 bilhões. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que os lucros ilegais podem chegar a US\$ 150 bilhões por ano, com aproximadamente 2,5 milhões de vítimas anualmente.

1.2 TRÁFICO DE PESSOAS: UMA ANÁLISE HISTÓRICA NO BRASIL

A história do Brasil já se inicia com a exploração dos seus próprios habitantes, os nativos indígenas, que foram escravizados em suas terras pelos europeus que colonizaram o país. Esse processo teve início por volta de 1500, com a chegada dos colonizadores, mas a colonização efetiva ocorreu em 1530, período conhecido como Brasil Colônia, que perdurou até 1822, quando o Brasil conquistou sua independência. Não foram apenas os nativos que sofreram; houve também intensa exploração, escravização e comercialização de africanos, trazidos em navios negreiros — também conhecidos como navios tumbeiros — em condições degradantes e desumanas, sendo que muitos sequer chegavam vivos ao destino final. Estima-se que cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos ao território brasileiro entre os séculos XVI e XIX, configurando um dos maiores fluxos de tráfico de pessoas da história.

Durante esse longo período de colonização, práticas de escravização foram amplamente disseminadas, incluindo a exploração sexual. Muitas mulheres eram capturadas e forçadas a servir sexualmente colonizadores, senhores de engenho e outros membros da elite colonial — não apenas mulheres indígenas, mas também africanas traficadas. Os senhores de escravos detinham total poder sobre os escravizados e suas famílias, praticando abusos sexuais que frequentemente resultavam em filhos mestiços, reconhecidos ou não pelos pais.

Nas casas-grandes e engenhos, a exploração sexual ocorria de diversas formas: as mulheres escravizadas eram vítimas de estupro e abusos sexuais cometidos por seus donos, membros da família e visitantes. Além dos castigos físicos e açoites, o abuso sexual era utilizado como forma de punição ou controle das escravas que se rebelavam ou desobedeciam. A normalização desses atos levou à mercantilização do estupro e do abuso sexual das mulheres escravizadas, transformando-os em fonte adicional de lucro para os senhores.

Essas mulheres eram frequentemente submetidas à prostituição forçada em cidades portuárias e centros urbanos, sendo alugadas para serviços sexuais. Os senhores

compravam essas mulheres em praças públicas ou por encomenda — inclusive filhas resultantes de abusos — e as exploravam economicamente. O tráfico interno ocorria entre diferentes cidades, capitais e estados brasileiros, não mais apenas para trabalho forçado em mineração ou agricultura, mas também para abastecer o mercado de escravas sexuais, marcando o início da prostituição forçada que persiste até os dias atuais.

A partir do século XIX, algumas mudanças começaram a ocorrer no cenário escravocrata. Em 1850, foi promulgada a Lei Eusébio de Queirós, que determinava oficialmente o fim do tráfico negreiro. Em 1888, com a Lei Áurea, aboliu-se formalmente a escravidão no Brasil; contudo, a abolição não foi plenamente eficaz e distintas formas de tráfico continuaram a existir. No final do século XIX e início do século XX, o Brasil passou a registrar casos de tráfico internacional de mulheres — inclusive imigrantes europeias — levadas a prostíbulos urbanos no chamado “tráfico de mulheres brancas”.

Apesar das medidas adotadas ao longo do tempo, tais práticas não cessaram; apenas se adaptaram às novas realidades sociais e econômicas. O Brasil passou a receber mulheres imigrantes — polonesas, francesas e italianas — consideradas “brancas europeias”, que eram aliciadas, raptadas ou enganadas para trabalhar em prostíbulos nas grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Paralelamente, mulheres pobres, negras e mestiças também eram levadas para prostíbulos urbanos e rurais. A mudança no perfil das vítimas refletia-se nos valores movimentados por essas redes criminosas.

Essas práticas demonstram que o tráfico de pessoas não foi extinto; ao contrário, adaptou-se às diferentes conjunturas históricas e sociais. Apesar dos esforços nacionais e internacionais para criminalizar e erradicar o tráfico humano, trata-se de um crime persistente e altamente lucrativo.

Os números relativos ao tráfico de pessoas desde o século XIX são apenas estimativas; dados mais precisos passaram a ser registrados apenas a partir do século XXI — ainda assim, muitos permanecem imprecisos. Isso evidencia as dificuldades enfrentadas pelo país no combate efetivo ao tráfico de pessoas.

2.0 AS PRINCIPAIS MOTIVAÇÕES PARA A CONSTÂNCIA NO TRÁFICO

Existem distintos motivos e diversas maneiras para que o crime ocorra e, com o passar dos anos, houve mudança de estratégia, mas o objetivo permanece, assim como os motivos; pouco se mudou, no final das contas, pois consistem basicamente nos mesmos.

Desde os primeiros traficantes até os atuais, a principal motivação é financeira: tudo envolve a geração de ganhos. Segundo informações da ONU e da OIT, o crime de tráfico de pessoas é classificado como o terceiro mais rentável do mundo.

De acordo com os números conhecidos, discute-se que pode gerar lucros de até US\$ 32 bilhões, mas atualmente a INTERPOL aponta que esse valor pode chegar a até US\$ 3 trilhões por ano.

Claro que, além do fator financeiro, existem muitos outros que incentivam os traficantes, como alta demanda, facilidade e baixo risco de punição. Ainda que haja grandes avanços nas leis, existe grande dificuldade em punir de forma justa e correta os verdadeiros envolvidos; muitas vezes nem se consegue chegar “aos peixes grandes”, os verdadeiros chefes desses grupos.

Hoje se tem conhecimento de algumas características desses aliciadores, independentemente de serem homens ou mulheres. Muitas vezes são próximos às vítimas, moram na região ou são frequentadores assíduos, e têm um laço afetivo estabelecido. Suas principais características são boa comunicação, escolaridade, habilidades sedutoras — como fingir empatia e solidariedade diante de cada necessidade — e, claro, grande poder de persuasão.

Seus principais argumentos e táticas de persuasão são ofertas de trabalho e oportunidades de mudança de vida, por meio de serviços na área do agronegócio, serviços domésticos, de babá, construção civil e serviços gerais. Para algumas pessoas — não são muitas, mas também não é impossível — há a oportunidade de bolsas de estudo. Muitas dessas ofertas são fraudulentas, mascarando a real intenção com o sonho vendido às vítimas. Quando conseguem levar as vítimas, aí realmente mostram seus

verdadeiros interesses, privando-as de sua liberdade e ferindo seus direitos fundamentais.

Essa rede de criminosos cresceu muito e está espalhada por todo o globo. Com diversas formas de aliciamento, existem criminosos que aliciam vítimas por meio do contato pessoal — frente a frente, com boa vestimenta e boa conversa — e atualmente também via internet, o que se vincula ao crime cibernético. Ainda é algo novo, mas consiste em fregar um alto número de vítimas.

2.1 OS MOTIVOS QUE FAZEM A VÍTIMA CAIR NA REDE DE TRÁFICO

Antes mesmo de que se torne vítima, em algum breve momento, os seus aliciadores já estão de olho. Eles se instalam nas regiões onde irão fazer suas próximas vítimas, ou moram na mesma região, e visam, como estratégia, vítimas de fácil acesso, com os seguintes perfis: vulnerabilidade socioeconômica, emocional, psicológica e baixa escolaridade. Essas vulnerabilidades as tornam mais suscetíveis à exploração criminosa, como costumam dizer, as tornam “presas fáceis”.

Eles procuram a vulnerabilidade e a exploração em cada vítima, considerando sua questão pessoal, muitas vezes com histórico de abusos familiares, violência doméstica, ausência de escolarização, escassez financeira e de emprego. Eles geram a ideia de um sonho, de uma oportunidade para essas vítimas; muitas são levadas com promessas de emprego, com a oportunidade de um recomeço, uma nova chance, e elas idealizam esses sonhos e acreditam que a oportunidade de mudar o cenário em que vivem será através desses aliciadores.

A vulnerabilidade das vítimas vem de fatores maiores, sejam eles políticos, econômicos do país ou do próprio Estado: pobreza, fome, conflitos de grupos criminosos, alta criminalidade e crises humanitárias. Isso tudo gera um grande impacto na vida e na

decisão das vítimas, fazendo com que elas se tornem muito mais propensas a cair na armadilha desses traficantes.

A rejeição e discriminação da sociedade em relação a certos grupos tende a desempenhar um papel ainda maior na vitimização, por conta da discriminação por raça, cor, etnia, orientação sexual e identidade de gênero, fazendo com que sejam muito mais vulneráveis a serem enganadas e levadas para outros países como escravas sexuais.

Em relação ao tráfico de mulheres, o relatório aponta que 83% delas são traficadas com o objetivo de exploração sexual, enquanto 13% são submetidas a trabalho forçado e 4% são vítimas de tráfico com outras finalidades. Por outro lado, no caso dos homens, 82% são traficados com fins de trabalho forçado, 10% para exploração sexual, 1% para remoção de órgãos e 7% para outros objetivos, como o tráfico para mendicância ou atividades ilícitas (UNODC, 2024).

Baseando-se em números e fatos reais, vemos o quanto a vítima está desamparada, tendo seus principais direitos violados: o direito à vida, à dignidade e à proteção. Durante todo o processo de tráfico, a vítima tende a se sentir impotente, enganada e muitas nem criam mais esperança de recuperar suas vidas ou de que irão sair dessa rede em algum momento.

Podemos observar que muito se fala em combater, criminalizar e penalizar os responsáveis por tais atrocidades, mas vemos um baixo efetivo e um declínio em garantir segurança e trazer responsabilização através das legislações nacionais e internacionais.

3.0 ALICIAMENTO ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS E OUTROS SITES

O tráfico de pessoas está diretamente ligado a altos ganhos ilícitos, mediante a exploração de seres humanos, ainda que de diversas maneiras e meios. Atualmente, com a evolução da globalização e da tecnologia, essa prática tornou-se mais fácil. Embora os avanços tecnológicos tenham ocorrido para promover melhorias positivas na sociedade, como a internet e a criação de redes sociais para facilitar a comunicação entre pessoas em diferentes localidades, surgiu também um lado obscuro: iniciou-se uma era digital negativa, marcada pela cibercriminalidade, que envolve práticas e atividades ilícitas de difícil combate.

Com a prática dos cibercrimes, abre-se uma nova era no mundo digital e no âmbito criminal, gerando diversos impactos e facilitando a expansão das práticas criminosas, que antes eram físicas e visíveis, com um modo de operação já estabelecido. Agora, surgem invasões de sistemas, disseminação de vírus, roubos de dados pessoais, golpes, fraudes e tantos outros crimes. Entre eles, destaca-se o tráfico de pessoas para exploração e abuso, especialmente de mulheres e crianças, que tem gerado grandes lucros.

O século XXI tem como um de seus maiores marcos a internet e as redes sociais, onde esses aliciadores atuam de forma anônima e com mínima exposição, utilizando plataformas como X (antigo Twitter), Instagram e Facebook. O contato é direto com as vítimas, que muitas vezes são “selecionadas” por sua vulnerabilidade emocional e financeira. Além desses canais, há outros menos comuns, mas ainda utilizados para aliciamento e contato, como jogos online voltados para crianças e jovens. O principal objetivo é enganar as vítimas, ludibriando-as com promessas de uma vida melhor, status social e algumas regalias.

Com tantas “vantagens” apresentadas às vítimas e sendo tudo mostrado com aparente facilidade, os criminosos conquistam suas “presas”. A partir daí começa o pesadelo: as vítimas são raptadas, traficadas e mantidas em cárcere, sob tortura psicológica e física, e até mesmo estupros. A partir desse ponto, elas são destinadas a diferentes fins: exploração sexual, exploração de mão de obra, pornografia infantil e adolescente e,

ainda, exportação para outros estados ou países para comercialização — caracterizando o tráfico de pessoas e órgãos.

O aliciamento mudou e o mercado também. O que antes resultava em um número menor de vítimas, hoje, com tamanha evolução tecnológica, aumentou consideravelmente — assim como os lucros dos aliciadores. A forma de pagamento também mudou com o uso de criptomoedas, transações online, lavagem de dinheiro e outros métodos que facilitam o anonimato e contribuem para o crescimento dessas redes criminosas.

Podemos citar como exemplo o lado mais obscuro da internet: a Deep Web e a Dark Web, onde circula um número significativo de mídias contendo imagens de abuso, exploração sexual e atos libidinosos infantojuvenis — todos ligados ao tráfico de pessoas, sendo mais uma ramificação desse crime inicial. Nesses mesmos meios de “comunicação”, existem plataformas para venda e negociação de serviços sexuais, conhecidas como prostituição por delivery.

Com base em dados recentes, as denúncias relacionadas a essas práticas criminosas aumentaram em 152%. Em um número especulativo, 37% das vítimas no Brasil tinham algum laço ou confiança com os aliciadores; havia contato diário e troca emocional — é assim que eles conquistam a confiança e manipulam cada uma das vítimas.

4.0 ASPECTOS JURÍDICOS CRIMINAIS PARA ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS

Os países têm como obrigação cuidar de seus cidadãos, conforme descrito em suas constituições. Além disso, devem criar planos estaduais, legislações específicas, políticas públicas e promover a coordenação interinstitucional para enfrentar esses crimes, sendo necessário prevenir, reprimir e adaptar a funcionalidade das estratégias e legislações que visam combatê-los.

No Brasil, esse combate começou em 1959, com a promulgação do Decreto nº 46.981, que se refere à Convenção para a Repressão do Tráfico de Pessoas e do Lenocínio, originada em Nova York em 1950, voltada para combater o tráfico de pessoas, com ênfase em crianças e mulheres, visando acabar com o tráfico para fins de prostituição.

Mais adiante, o Brasil intensificou o combate entre os anos 2000 e 2004, com a implementação do Protocolo de Palermo, conhecido como Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, especialmente Mulheres e Crianças, promulgado pelo Decreto nº 5.017/2004. Com o crescimento exponencial do número de vítimas, o Brasil tem evoluído e adotado mais medidas e legislações.

O Brasil trabalhou durante anos tentando combater o tráfico de pessoas, implementando legislações a partir das convenções promulgadas. Atualmente, existem distintas formas de combate, e a Lei nº 13.344/2016 alterou os artigos 149 e 149-A do Código Penal Brasileiro, visando combater especificamente a prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas, além de prever medidas de atenção às vítimas. Essa lei define o crime, prevê medidas protetivas, assistência às vítimas e, claro, cooperação internacional.

Art. 149-A – Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de:

I – remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo;

II – submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo;

III – submetê-la a qualquer tipo de servidão;

IV – adoção ilegal; ou

V – exploração sexual.

Pena: reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) anos e multa. (BRASIL, 2016, s/p)

Além dessas normas, outras legislações relevantes incluem o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei nº 8.069/1990 –, que visa proteger crianças e adolescentes contra qualquer forma de exploração, inclusive sexual e tráfico. A Lei Maria da Penha – Lei nº 11.340/2006 –, embora seja focada na proteção de mulheres contra a violência doméstica, também prevê proteção para mulheres em situação de vulnerabilidade e vítimas de tráfico.

O país busca combater e trazer segurança às vítimas, cuidando para que não haja aumento constante no número de casos. Para isso, conta com importantes canais de denúncia: Disque 100 (Direitos Humanos) e Disque 180 (Central de Atendimento à Mulher).

CONCLUSÃO

Diante de todo o tema abordado nesta pesquisa, tem como principal destaque a importância de alertar e conscientizar a sociedade e os legisladores, que o crime de tráfico de pessoas é, e persiste em ser um crime de alta repercussão financeira, e tende a desafiar comunidades globais, governos e organizações internacionais.

Tem sido uma chaga social de proporção devastadora e alarmante, com muitas vidas impactadas. Um desafio não somente ao sistema jurídico brasileiro, mas de escala global, ainda que com tratados e legislações temos um avanço significativo em enfrentar essa modalidade criminosa, e gerando efetividade em respostas de punibilidade aos criminosos, e visando trazer segurança à sociedade.

Não se deve jamais descartar a busca de melhorias, avanços e fortalecimento em políticas voltadas à prevenção e proteção integral das vítimas.

Em suma, o combate ao tráfico humano com finalidade exploração sexual no Brasil, requer uma abordagem multidisciplinar, pautada na conjunção de grandes esforços, onde os Estados e a sociedade, para que assim, possa, enfim romper esse ciclo de tamanha vulnerabilidade, e de tamanha impunidade que se perpetua a uma violação de direitos humanos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MEDEIROS, Maria Alice. TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOAS- A ESCRAVIDÃO MODERNA FUNDADA NA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA.

Disponível em:

<https://asbrad.org.br/trafico-de-pessoas/trafico-internacional-depessoas-a-escravidao-moderna-fundada-na-vulnerabilidade-da-vitima/>

Comércio Humano: Tráfico de pessoas movimenta US\$ 32 bilhões por ano. 13 de março de 2010. Folha de Londrina.

CNJ. Cooperação internacional é estratégica para investigação de tráfico de pessoas, apontam especialistas. Disponível

em <https://www.cnj.jus.br/cooperacao-internacional-e-estrategica-para-investigacao-de-traficode-pessoas-apontam-especialistas/>

GOV. Tráfico de pessoas: conheça o variado perfil das vítimas. Disponível em:

<https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/julho/trafico-de-pessoas-conheca-o-variado-perfil-das-vitimas>

DA SILVA, Alison Victor Barbosa. TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOAS E A PROTEÇÃO DO DIREITO A VIDA: CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS FORMAS DE COMBATE PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. Disponível em:

<https://revistaft.com.br/trafico-internacional-de-pessoas-e-a-protecao-do-direito-a-vida-consideracoes-acerca-das-formas-de-combate-previstas-na-legislacaobrasileira/>

United Nations Human Rights Office. O Escritório de Direitos Humanos da ONU oferece análises detalhadas sobre o tráfico humano em suas publicações, destacando questões de direitos humanos relacionadas à exploração e medidas de proteção.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). A UNODC publica relatórios globais e regionais sobre o tráfico humano, fornecendo dados estatísticos, análises de tendências e recomendações políticas. O Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas é uma fonte fundamental de informação

TRT 2. Com mais de 40 milhões de vítimas no mundo, principal alvo do tráfico de pessoas é o trabalho análogo à escravidão. Disponível em:

<https://ww2.trt2.jus.br/noticias/noticias/noticia/com-mais-de-40-milhoes-de-vitimas-no-mundo-o-principal-alvo-do-trafico-de-pessoas-e-o-trabalho-analogo-a-escravidao>

JORNAL, Opção. TRÁFICO DE PESSOAS: ENTENDA O PERFIL DAS VÍTIMAS E OS DESAFIOS NO COMBATE À PRÁTICA CONTEMPORÂNEA DA ESCRAVIDÃO. Disponível em:

<https://www.jornalopcao.com.br/brasil/trafico-de-pessoas-entenda-operfil-das-vitimas-e-os-desafios-no-combate-a-pratica-contemporanea-daescravidao-515088/>

MATTOS FILHO, Instituto. TRÁFICO HUMANO COMO FUNCIONA E COMO COMBATÊ-LO. Disponível em:

<https://www.politize.com.br/equidade/blogpost/traficohumano/>